

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA ZO‘RAVONLIKKA QARSHI IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH

Asqarova Shahnozaxon To‘lqinjon qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21019811>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda mas’uliyatli qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik mexanizmlari tadqiq etilgan. Bolalarda mustaqil qaror qabul qilish va “yo‘q” deya olish qobiliyatining yetishmasligi kelajakda ularning maktabda va ko‘chada bulling (zo‘ravonlik) qurboniga aylanishiga zamin yaratishi asoslangan. Muammoning amaliy yechimi sifatida “Maktab – Oila – Mahalla” integratsiyasiga asoslangan hamkorlik modeli hamda dars jarayonida qo‘llaniladigan interaktiv keyslar tizimi taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, mas’uliyatli qaror, zo‘ravonlikka qarshi immunitet, bulling, mahalla-oila-maktab integratsiyasi, assertiv xulq-atvor.

Abstract. This article examines the socio-pedagogical mechanisms of developing responsible decision-making skills in primary school children. It establishes that a lack of capacity for independent decision-making and the inability to say "no" lays the groundwork for children to become victims of bullying both at school and on the streets in the future. As a practical solution to the problem, a collaborative model based on the “School – Family – Mahalla” integration and a system of interactive case studies for classroom use are proposed.

Keywords: primary school, responsible decision, immunity against violence, bullying, mahalla-family-school integration, assertive behavior.

Аннотация. В данной статье исследуются социально-педагогические механизмы формирования навыков принятия ответственных решений у учащихся младшего школьного возраста. Обосновано, что отсутствие у детей способности принимать самостоятельные решения и умения говорить «нет» создает предпосылки для того, чтобы в будущем они стали жертвами буллинга (насилия) в школе и на улице. В качестве практического решения проблемы предложены модель сотрудничества на основе интеграции «Школа – Семья – Махалля», а также система интерактивных кейсов, используемых в учебном процессе.

Ключевые слова: начальная школа, ответственное решение, иммунитет против насилия, буллинг, интеграция махалли, семьи и школы, ассертивное поведение.

Zamonaviy pedagogika va sotsiologiyaning eng dolzarb vazifalaridan biri – o‘sib kelayotgan yosh avlodni ijtimoiy xavf-xatarlar, agressiya va zo‘ravonlik illatidan himoya qilish, ularda mustahkam ichki immunitetni shakllantirishdan iborat. O‘zbekistonda uchinchi Renessans poydevorini barpo etish sharoitida shaxs erkinligi, uning huquqiy va ijtimoiy mas’uliyati masalasi ta’lim tizimining tub o‘zagiga aylandi. Biroq, zo‘ravonlikka va salbiy ta’sirlarga qarshi psixologik barqarorlik o‘smirlik davrida to‘satdan paydo bo‘lib qolmaydi. Uning poydevori aynan kichik maktab yoshida – bolaning ilk bor mustaqil ijtimoiy muhitga qadam qo‘yadigan boshlang‘ich sinf davrida, uning “mas’uliyatli qaror qabul qilish” ko‘nikmasi orqali shakllanadi.

Mas’uliyatli qaror qabul qilish – bu shaxsning o‘z xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlari oqibatini anglagan holda, axloqiy me’yorlar va xavfsizlik qoidalari tayanib to‘g‘ri tanlovni

amalgga oshira olish qobiliyatidir. Kichik maktab yoshidagi davrda ushbu ko‘nikmaning shakllanishi bolani kelajakdagi ijtimoiy bosimlardan himoya qiluvchi asosiy qalqon hisoblanadi.

Pedagogik va psixologik amaliyot tahlili shuni ko‘rsatadiki, bugungi kunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mustaqil va mas‘uliyatli qaror qabul qilish ko‘nikmalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi tizimli muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bola o‘z harakatlari uchun javobgarlikni his qilmasa yoki muqobil variantlar orasidan to‘g‘risini tanlashga qiynalsa, u atrofdagilarning ta‘siriga oson beriluvchan bo‘lib qoladi.

Ushbu muammoning eng xavfli oqibati o‘quvchining yuqori sinflarga o‘tish davrida yaqqol namoyon bo‘ladi. Qaror qabul qilishda irodasi bo‘sh, o‘z fikrini himoya qila olmaydigan bolalar maktab muhitida ko‘p hollarda bulling (ruhiy va jismoniy tazyiq) qurboniga aylanadi. Yoki aksincha, salbiy yetakchilarning bosimi ostida guruhli huquqbuzarliklar, kiber-jinoyatlar va zararli odatlar girdobiga osonlikcha tortilib ketadi. Shu sababli, kichik maktab yoshidanoq bolada har qanday tashqi bosimga chidamlilikni va vaziyatni xolis baholay olishni tarbiyalash kechiktirib bo‘lmas pedagogik zaruriyatdir.

Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning shaxs sifatida shakllanishi va ularning xulq-atvor korreksiyasi uzoq yillardan buyon mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan o‘rganib kelinmoqda. Shaxsning ijtimoiy moslashuvi va faoliyat motivatsiyasini tizimli tadqiq etgan psixolog E.G‘oziyev o‘z ishlarida kichik maktab yoshida bolalarda ixtiyoriylik, rejalashtirish va o‘z-o‘zini nazorat qilish funksiyalari shakllanishini alohida ta‘kidlagan.

Shuningdek, zamonaviy o‘zbek pedagog olimlari, xususan, O.Musurmonova va M.Inomova o‘z ilmiy tadqiqotlarida ta‘lim muassasalarida ma‘naviy-axloqiy muhitni sog‘lomlashtirish hamda maktab va oila hamkorligini tizimli tashkil etish mexanizmlarini yoritib berganlar. Chet el amaliyotida esa ijtimoiy-emosional ta‘lim (Social and Emotional Learning - SEL) konsepsiyasi doirasida “mas‘uliyatli qaror qabul qilish” (Responsible decision-making) shaxs rivojlanishining 5 ta asosiy komponentidan biri sifatida e‘tirof etiladi.

Biroq, bugungi kun talabidan kelib chiqib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ushbu ko‘nikmani aynan zo‘ravonlikka qarshi profilaktik vosita sifatida “Maktab – Oila – Mahalla” zanjirida integratsiyalashgan holda rivojlantirish metodikasi yetarlicha yoritilmagan.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mas‘uliyatli qaror qabul qilish ko‘nikmasini rivojlantirish va shu orqali ularda zo‘ravonlikka qarshi immunitet hosil qilish uzviy uchlik hamkorligini talab etadi:

1. Maktab muhitidagi pedagogik mexanizmlar. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi dars va darsdan tashqari jarayonlarda tayyor qoliplardan voz kechib, muammoli-situatsion metodlardan foydalanishi zarur. Bolaga darslikdagi quruq matn o‘rniga hayotiy keyslar (Case-study) berilishi kerak.

Amaliy keys namunasi. Sinfda o‘qituvchi o‘quvchilarga quyidagi vaziyatni taqdim etadi: “Siz tanaffusda eng yaqin do‘stingiz boshqa bir kichik sinf o‘quvchisining darsligini berkitib qo‘yganini ko‘rib qoldingiz. Do‘stingiz sizga: “Agar o‘qituvchiga aytsang, sen bilan boshqa gaplashmayman”, dedi. Nima qilasiz?”

Tahlil: Ushbu vaziyatda o‘quvchi o‘zida “do‘stlik majburiyati” va “haqiqat hamda adolat” o‘rtasidagi to‘qnashuvni his qiladi. O‘qituvchi yo‘naltiruvchi savollar orqali bolani yolg‘on gapirish yoki zo‘ravonlikka sherik bo‘lish yomon oqibatlarga olib kelishini anglashga va eng mas‘uliyatli qarorni (masalan, do‘stini xatosini to‘g‘rilashga ko‘ndirish) mustaqil tanlashga o‘rgatadi.

2. Oila muhitidagi psixologik zamin. Oila – bolaning qaror qabul qilish erkinligi sinovdan o‘tadigan ilk poligon. Agar oilada avtoritar muhit bo‘lsa va bolaning o‘rniga hamma qarorni ota-ona qabul qilsa, bola mustaqillikni o‘rganolmaydi. Ota-onalar kichik yoshdanoq bolaga quyidagilar orqali mas‘uliyat berishlari lozim:

Kundalik uy yumushlarida doimiy majburiyat yuklash (masalan, uy hayvonlarini parvarishlash, xonani tartiblash);

Shaxsiy tanlov imkoniyatini berish (kitob, kiyim yoki dam olish kunini qanday o‘tkazishni bola bilan birga muhokama qilish). Oila bag‘rida fikri tinglangan va xato qilishdan qo‘rqmaydigan bola ko‘chada va maktabda ham har qanday tazyiqqa nisbatan o‘zining mustaqil “yo‘q” degan pozitsiyasini bildira oladi.

3. Mahalla institutining ijtimoiy-profilaktik ahamiyati. Mahalladagi xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi va mahalla psixologlari ta‘lim muassasasi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa o‘rnatishi shart. Agar maktabda boshlang‘ich sinf o‘quvchisining xulqida agressiya yoki haddan tashqari tortinchoqlik kuzatilsa, mahalla darhol ushbu oiladagi muhitni o‘rganishi lozim. Mahallalarda tashkil etiladigan “Ota-onalar universiteti” to‘garaklari orqali farzand tarbiyasida zo‘ravonliksiz muloqot madaniyatini targ‘ib qilish, bolalar uchun xavfsiz va sog‘lom ijtimoiy makon yaratish bolaning ijtimoiy mas‘uliyat tuyg‘usini yanada yuksaltiradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mas‘uliyatli qaror qabul qilish ko‘nikmalarini tizimli rivojlantirish – yoshlar o‘rtasida jinoyatchilik, huquqbuzarlik va maktab bullingining oldini olishning eng birlamchi va samarali profilaktik omilidir. Mazkur jarayon faqatgina pedagogning mehnati bilan cheklanib qolmasdan, Maktab, Oila va Mahalla institutlarining integratsiyalashgan hamkorlik modeli asosida olib borilsagina, kutilgan ijobiy natijani beradi. Erta yoshdan mas‘uliyatni his qilgan bola kelajakda har qanday ko‘rinishdagi zo‘ravonlik g‘oyalariga qarshi mustahkam ma‘naviy-psixologik immunitetga ega shaxs bo‘lib ulg‘ayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ijtimoiy mas‘uliyatni shakllantirishning nazariy-metodologik va falsafiy asoslari. (2026). Maktabgacha va maktab ta‘limi jurnali, 4(5).
2. G‘aybullayev, a. (2026). Social-psychological determinants of bullying behavior formation in schoolchildren. Academic spectrum, 4-son (2026-yil, aprel), 13-18.
3. Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qiz, Yo‘ldasheva Nazokat Hamid qizi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish metod va vositalar. Zenodo, 2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18034471>.